

УДК 658:005.931.11

DOI

СТРАТЕГИЯ И ТАКТИКА АНТИКРИЗИСНОГО УПРАВЛЕНИЯ ПРЕДПРИЯТИЕМ

ЗУБРЫКИНА М.В.,

канд. экон. наук, доцент

кафедры экономики предприятия

ГОУ ВПО «ДОНАУИГС»,

Донецк, Донецкая Народная Республика

Особенность тактики в антикризисном управлении – это её чёткая самоидентификация на выявление и недопущение причин кризиса, а также на адекватные действия фирмы в предкризисных ситуациях. Практически она предполагает план действий на конкретный промежуток времени, который позволяет в наибольшей степени избежать небезопасных ситуаций и сориентировать предприятие на путь усиления и роста позиций на рынке.

***Ключевые слова:** стратегия, антикризисное управление, антикризисное управление предприятием, разработка стратегии, тактика антикризисного управления*

STRATEGY AND TACTICS OF ANTI-CRISIS MANAGEMENT OF AN ENTERPRISE

Zubrykina M.V.

Candidate of Economic Sciences,

Associate Professor Department of

Enterprise Economics

SEE HPE « DAMPA»,

Donetsk, Donetsk People's Republic

A feature of tactics in anti-crisis management is its clear self-identification for identifying and preventing the causes of the crisis, as well as for adequate actions of the company in pre-crisis situations. In practice, it involves an action plan for a specific period of time, which allows you to avoid unsafe situations to the greatest extent and orient the company on the path of strengthening and growing its position in the market.

***Keywords:** strategy, anti-crisis management, anti-crisis management of an enterprise, strategy development, anti-crisis management tactics*

***Постановка задачи.** Одним из главных факторов повышения эффективности производства является совершенствование антикризисной системы управления. Любое управление направлено на конечные результаты, и результатами антикризисного управления должны быть, прежде всего, улучшение качества продуктов, а затем*

максимальное использование интенсивного фактора роста производства, а также повышение эффективности управления.

Актуальность исследования. Главное место в антикризисном управлении занимает стратегия развития предприятия. Это сориентированное на долговременную перспективу определённое направление развития фирмы, охватывающее все компоненты его внутренней и внешней среды, которое необходимо для преодоления поставленных целей.

Анализ последних исследований и публикаций. Большой интерес к становлению стратегии антикризисного управления характеризуется новизной и недостаточной вариативностью многих компонентов данной проблемы. Определённый вклад в её исследование внесли известные отечественные учёные: Л.И. Абалкин, А.А. Алексеев, И.А. Бланк, А.А. Беляев, С.Г. Беляев, О.С. Виханский, А.П. Градов, Л.И. Евенко, Э.М. Коротков, В.И. Кошкин, В.Л. Лунев, А.И. Наумов.

Цель исследования. Непростая финансовая обстановка в России, а также санкции, введённые против государства, требуют нового подхода к управлению, а именно антикризисного управления. Поэтому целью статьи является рассмотрение принципов и механизмов антикризисного управления компанией и поиск путей его совершенствования.

Изложение основного материала исследования. На различных этапах управления кризисом следует решать вопросы, которые соответствуют конкретным потребностям его развития. Непрерывная модернизация этого управления считается логичным действием для увеличения и улучшения в целом всеобщего производства.

На разных этапах своего существования перед предприятием стоят разные варианты альтернатив. Одни обеспечивают эффективные результаты, другие вызывают кризисные ситуации и ведут к отрицательным последствиям. Основные элементы в составе стратегии:

- 1) сфера деятельности и основные направления её развития на фирме;
- 2) цели деятельности предприятия, сущность которых влияет на дальнейшие действия по разработке стратегии;
- 3) обоснование инструментариев и форм достижения целей компании;

4) кадровая политика, необходимая для определения внутренней структуры персонала, а также для контроля над взаимоотношениями между отделами и подразделениями;

5) организация производственного процесса. С точки зрения антикризисного управления это очень важный этап, так как анализируется распределение ресурсов, происходит оценка технической базы, обеспечивается организация современных технологий;

6) оценка внутренней и внешней среды бизнеса. Стратегия управления предприятием основывается именно на этих данных, т. к. от качества анализа внутренней и внешней среды зависит дальнейшее развитие и деятельность предприятия в целом;

7) разработка маркетинговой программы для антикризисного развития фирмы [1].

Целесообразно рассматривать антикризисное управление как совокупность системы, включающей элементы, представленные на рис. 1.

Рис. 1. Система антикризисного управления

Антикризисное управление понимается как глобальная и упорядоченная система управления бизнесом, направленная на предотвращение или смягчение негативных явлений в организации. Использование всего потенциала управления, разработка и реализация специальных программ стратегического характера в организации позволяет устранить временные трудности и

полагаться на свои ресурсы для сохранения и улучшения позиции на рынке в любой ситуации [2].

Основные положения, которые характеризуют антикризисное управление:

- 1) проблема предприятия на грани банкротства;
- 2) антикризисное управление должно осуществляться на каждом уровне, чтобы исключить негативные экономические последствия для предприятия.

В развитии каждого предприятия существует вероятность возникновения кризисных ситуаций. Краткосрочная кризисная ситуация не меняет сущности предприятия как производителя доходов, её можно устранить оперативными мероприятиями. Если в целом предприятие неэффективно, то экономический кризис приобретает длительный характер до того, как наступит банкротство. Можно снизить степень кризиса, учитывая её особенности и вовремя его распознать.

Антикризисное управление является одним из главных рычагов преодоления кризисов. В настоящее время российская экономика переживает сложную фазу признаков кризиса. Но благодаря продуманной антикризисной программе, этот период является отличной возможностью активизировать компанию и начать воплощение новых прибыльных проектов. Прежде чем анализировать оперативное антикризисное управление, необходимо проанализировать причины корпоративных кризисов.

При этом в систему антикризисного управления вовлечены руководители всех уровней и всех квалификаций, а не только так называемое «основное звено» [2]. Алгоритм антикризисного управления можно описать как последовательность нескольких шагов:

первый шаг заключается в диагностике экономических условий компании и прогнозировании вероятности банкротства;

второй шаг – формулирование общей стратегической цели, предотвращение банкротства или выход из кризиса;

третий шаг – экономические миссии предприятия, а также стратегия экономического управления формируются на базе стратегии антикризисного управления; помимо этого выбираются самые эффективные методы устранения банкротства и его причин:

самый важный четвёртый шаг – разработка и воплощение в действительность конкретных действий для финансового

укрепления предприятия, а также анализ их результатов и корректировка [2].

Поиск способов выхода из кризисных ситуаций непосредственно связан с устранением причин, которые способствовали их формированию. В процессе проведения тщательного анализа внешнего и внутреннего окружения бизнеса выделяются важнейшие для компании компоненты, собираются и отслеживаются данные о каждом аспекте и на основании оценки реальной ситуации предприятия выявляются причины кризиса. Точное, комплексное, своевременное освидетельствование состояния предприятия является важным этапом в разработке антикризисной стратегии управления предприятием.

Стратегия управления имеет основополагающее значение для антикризисного управления. Когда становится очевидной фатальность кризиса, невозможность его ликвидации или замедления, стратегия антикризисного управления сосредоточивается на проблемах антикризисного управления, все усилия направляются на пути и средства их преодоления. Проводится глубокий анализ внешней и внутренней среды компании, определяются действительно важные для организации компоненты, собирается и контролируется информация о каждом компоненте, выявляются причины кризиса. Точная, полная и своевременная диагностика ситуации в компании – первый шаг к созданию стратегии управления по борьбе с кризисом.

Весь комплекс методических средств, включающий действия от первоначальной диагностики кризиса до средств его ликвидации и преодоления, называется антикризисным подходом к управлению. Определение неплатёжеспособности имеет большое значение для эффективности антикризисного управления. Формально этот факт может быть установлен путём рассмотрения законодательства. К финансово несостоятельной организации могут быть применены различные методы антикризисного управления, показанные на рис. 2.

Рис. 2. Методы антикризисного управления

Мероприятия по улучшению антикризисного управления в организациях должны быть осуществлены пошагово:

1. Подготовительные работы.
2. Разработка мероприятий по рационализации управления.
3. Внедрение мероприятий.
4. Контроль над выполнением мероприятий.

Рассмотрим подробнее вышеперечисленные пункты. Для бесперебойного функционирования предприятий в системе антикризисного управления очень важно принимать рациональные хозяйственные решения, основанные на комплексной диагностике финансового положения и качественной оценке процессов финансово-хозяйственной деятельности экономики.

Возросла важность анализа финансовой ситуации в рамках антикризисной системы, поскольку ее показатели актуальны не только для руководства компании, но и для существующих и потенциальных партнёров, кредиторов, клиентов, поставщиков и так далее [3].

В системе антикризисного управления диагностика финансового состояния предприятий предназначена не только для оценки текущего финансового состояния, но и для принятия регулярных мер по улучшению финансового состояния

хозяйственной организации. Детальный анализ финансового положения в системе антикризисного управления позволит выявить направления, по которым должна осуществляться данная деятельность. По результатам анализа можно будет определить главные пути повышения финансовых ситуаций производственных предприятий в данный период деятельности, а также их экономические перспективы (способность обеспечивать устойчивость и рост) [1, 2].

В рамках своей финансово-хозяйственной деятельности компаниям приходится рассчитывать со своими контрагентами, бюджетными и налоговыми органами. Как правило, при отгрузке продукции или оказании услуг компания не получает деньги для немедленной оплаты, то есть предоставляет кредит своим клиентам. Таким образом, с момента отгрузки продукции до получения оплаты средства компании связаны как дебиторская задолженность.

Управление дебиторской задолженностью является актуальной темой для современного бизнеса. Грамотная работа с дебиторской задолженностью, с одной стороны, способствует повышению рентабельности и прибыльности предприятия, с другой стороны, является гарантией экономической безопасности предприятия. В этом смысле система управления дебиторской задолженностью и долгом в компании зависит от эффективности и стабильности компании. Одним из методов оплаты дебиторской задолженности считается её реализация банку либо другому кредитному учреждению: договор факторинга. Зачастую данный долг продаётся, когда нужны наличные деньги, и покупается компаниями, которые должны должнику. Получая дебиторский долг со скидкой, они имеют все шансы принудить должников заплатить его согласно полной стоимости [2].

В условиях финансового кризиса, когда компании сокращают производство и сталкиваются с финансовыми проблемами, они всегда надеются заранее предложить покупателям отсрочку платежа за товар, чтобы сохранить рынок сбыта и конкурентоспособность товара. Это неизбежно сопряжено с риском несвоевременного вывода средств и возникновения убытков. Поэтому компания предлагает снизить эти риски за счёт страхования от стихийных бедствий.

Страхование задолженности кредитора является страхованием риска потерь в связи с несвоевременным возвратом денег или

банкротством клиента. Использование этого инструмента очень выгодно торговым и производственным компаниям, работающим на конкурентном рынке, не способным диктовать условия продаж покупателям или планирующим завоевать новые рынки.

После выплаты страхового возмещения компания оставляет за собой право взыскать претензии (претензии с покупателя в размере, указанном в договоре франшизы). Возможно, со временем многие компании будут использовать этот страховой инструмент [1].

Основными производственными и экономическими проблемами многих предприятий являются высокая себестоимость продукции, большая доля стоимости материалов в цене готовой продукции, длительные сроки оборачиваемости запасов, нарушения плана распределения ресурсов.

В то время как неплатёжеспособность компании может быть устранена относительно быстро с помощью ряда чрезвычайных финансовых мер, причины неплатёжеспособности могут сохраняться, если финансовая устойчивость компании не вернётся на безопасный уровень. Это предотвращает риск неплатёжеспособности не только в краткосрочной, но и в относительно долгосрочной перспективе.

Целью методов долгосрочного оздоровления является обеспечение долгосрочной устойчивости финансового состояния предприятия: создание оптимальной равновесной структуры и финансового результата, устойчивость финансовой системы предприятия в неблагоприятной ситуации, внешних воздействиях. Для того, чтобы уменьшить убытки и получить прибыль, а также снизить себестоимость продукции, необходимо провести инвентаризационный анализ.

Для структурирования чёткого представления о динамике ситуации полученные данные должны быть правильно сопоставлены, а для этого их необходимо свести в единую цепочку:

анализирующая макросреда, которая условно может быть разделена на четыре сектора: политическую, экономическую, социальную, технологическую;

анализ конкурентной среды по её 5 основным составляющим: покупатели, поставщики, конкуренты внутри отрасли, потенциальные новые конкуренты, товары-заменители.

Кроме анализа внешнего окружения предприятия важно проводить глубокий анализ его реальной ситуации, позволяющий

разработать успешную антикризисную стратегию, которая позволит провести необходимые изменения. Для осуществления выбранной антикризисной стратегии фирма создаёт и использует систему оперативных мер, которые называют антикризисными тактиками. Можно назвать два наиболее популярных вида тактики для преодоления кризисной ситуации (рис. 3).

Рис. 3. Антикризисная тактика предприятия

Первая тактическая программа была названа защитной, поскольку она основывается на проведении мероприятий по сбережению, на основе сокращения всего расхода, связанного с производством, сбытом и содержанием основного фонда и кадров. Эта тактика обычно применяется при весьма неблагоприятных обстоятельствах внешнего характера предприятия.

Эффективнее всего тактика наступательных действий, характерная для применения не только оперативной, но и стратегической деятельности. В данном случае, помимо экономных и ресурсосберегающих мероприятий, проводятся активные

маркетинговые мероприятия, исследование и освоение новых сбытовых рынков, осуществляется политика повышения цен и расходов на модернизацию производства, обновление основных средств, внедрение перспективных технологий.

Выводы по выполненному исследованию и направления дальнейших разработок по данной тематике. На основании вышеизложенного можно сделать вывод о том, что антикризисное управление и тактика для фирмы представляет собой систему инструментов внешнего и внутреннего воздействия на компанию при наличии слабых признаков кризисного состояния или уже в кризисном состоянии. Антикризисные меры должны быть направлены на предотвращение или уменьшение кризисной ситуации на предприятии. Необходимо разработать и реализовать специальную стратегическую программу для устранения возникших сложностей.

Список использованных источников

1. Долганова, Н.А. Анализ актуальных механизмов антикризисного управления предприятием / Н.А. Долганова, Н.М. Таганова // *Инновационная наука*. – 2019. – № 4. – С. 105-109.
2. Никулин, К. Разработка стратегии антикризисного управления как основы экономической безопасности предприятия / К. Никулин. – М. : Литрес, 2020. – 112 с.
3. Polyakova, A.A. Insurance of agricultural crops and perennial plantings with state support / A.A. Sidorin, A.B. Dudareva // *Russian Journal of Agricultural and Socio-Economic Sciences*. – 2017. – Т. 62. – № 2. – С. 205-210.